

TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN SAMARALI
FOYDALANISH

Ergashyeva Go'zalxon Ergashaliyevna

Farg'ona viloyati xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi "Pedagogika va psixologiya, ta'lim

texnologiyalari" kafedrasi o'qituvchisi

Elektron pochta: ergashevag@gmail.com

Telefon raqami: + 99899 721 22 71

Ushbu maqolada zamon talablariga mos ta'lim tizimini yaratish, fanlarni o'qitishning mavjud shaki, metod, vositalarini yangi g'oyalar bilan boyib borishi, ta'lim metodlari, axborot texnologiyalarining doimiy takomillashuvi va ulardan samarali foydalanish metodikasini yaratish haqida bayon qilingan

Tayanch tushunchalar: texnologiya, ta'lim, axborot muxiti, mobil texnologiya, ta'sir, vositalar, integratsiya, dastur

This article describes how to create a modern education system, enrich the existing forms, methods and tools of teaching science with new ideas, continuous improvement of teaching methods, information technology and methods of their effective use.

Key words: technology, education, information environment, mobile technology, impact, tools, integration, application

В статье описывается создание современной системы образования, обогащение существующих форм, методов и средств обучения науке новыми идеями, постоянное совершенствование методов обучения, информационных технологий и методов их эффективного использования.

Ключевые слова: технологии, образование, информационная среда, мобильные технологии, влияние, инструменты, интеграция, приложение

Insonning bilimlilik darajasi ma'lum davr ichida shaxs tomonidan o'zlashtirilgan axborot oqimlarini ko'p yoki ozligi bilan belgilanadi. Shuning uchun zamonaviy bilimlar sari keng yo'l ochish ta'limni takomillashtirishda yangi axborot texnologiyalardan unumli foydalanish bugungi kunning talabiga aylandi. Hozirda "Ta'lim to'g'risida"gi qonunni ham zimmasiga shu ma'suliyatni yuklaydi.

Zamonaviy o'qituvchi–kelajak bunyodkori, yangi pedagogik texnologiyalari, nazariyalar, kontseptsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi, tadqiqotchisi, foydalanuvchisi va targ'ibotchisidir. Zamonaviy o'qituvchi tomonidan o'quv jarayonining tashkil etilishi jarayonida dars mazmunidagi asosiy ma'lumotlar va o'quv materiali shunday taqdim etilishi kerakki, u talabning vizual idrok qilish qobiliyatini osonlashtirsin.

Zero o'qituvchi-ta'lim islohatining bosh ijrochisidir. Bunda har bir o'qituvchini qisqa vaqt ichida juda katta miqdordagi axborot to'plamini o'zlashtirish, qayta ishlash va amalda qo'llay olishga o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Uni hal qilishda o'qituvchiga o'qitishning an'anaviy usullari bilan birga zamonaviy axborot texnologiyalari, jumladan kompyuterlardan foydalanish yordam beradi. Darsda kompyuterdan foydalanish o'qitish jarayonini qiziqarli olib borish, har bir o'quvchiga individual yondashish imkonini beradi. Axborot kommunikatsiya texnologiya (AKT) lari imkoniyatlari orqali talabalarga juda ko'p ma'lumotlarni olish imkoniyatlariga ega bo'ladi. Ma'ruza, amaliy, seminar mashg'ulotlarini AKTlar yordamida tashkil etishda fanga tegishli har bir mavzu bo'yicha fan o'qituvchisi tomonidan alohida dars ishlanmasi (stsenariyasi) ishlab chiqilishi lozim. Ishlanma asosida o'qituvchi tomonidan rejadagi barcha mavzularga oid bayon etilishi lozim bo'lgan nazariy, amaliy - seminar mashg'ulotlariga tegishli topshiriqlar to'plamini elektron taqdimot shakli tayyorlanadi. Dars ishlanmalariga taqdimot slaydlar tayyorlanib, videoproektorlar orqali o'quvchilarga tushuntirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Taqdimotda qo'shimcha adabiyotlardagi rasmlarni, aniq jarayonlarni aks ettiruvchi tasvirlar, tarmoqdagi ma'lumotlardan katta elektron ekranda ko'rsatib tushunchalar berilsa, axborot ta'lim resurs portallaridan foydalanilsa, o'quvchilarning bilim va malakalari yanada boyitiladi, shuningdek

darsga bo'lgan qiziqishlari yanada ortadi. Shundan so'ng fan o'qituvchisi darsga tayyorgarlik ko'rishi jarayonida mavzuni talabalarga AKT vositalaridan qanday va qaysi vaqtda foydalana olishligini texnologik xarita (o'qituvchi faoliyatining algoritmi) ni dars ishlanmasida rejalashtirilishi kerak bo'ladi.

Texnologik xaritani tuzish uchun o'qituvchi pedagogika, psixologiya, xususiy metodika, pedagogik va axborot texnologiyalardan xabardor bo'lishi, shuningdek, juda ko'p uslub va usullarni bilishi kerak. Har bir darsning rang-barang qiziqarli bo'lishi avvaldan puxta o'ylab tuzilgan darsning loyihalashtirilgan texnologik xaritasiga bog'liq. Darsning texnologik xaritasini qay ko'rinish (yoki shakl)da tuzish, bu o'qituvchining tajribasi, qo'ygan maqsadi va ixtiyoriga bog'liq. Texnologik xarita qanday tuzilgan bo'lmasin, unda dars jarayoni yaxlit holda aks etgan bo'lishi hamda aniq belgilangan maqsad, vazifa va kafolatlangan natija, dars jarayonini tashkil etishning texnologiyasi to'liq o'z ifodasini topgan bo'lishi kerak.

Fan o'qituvchisi fanga oid mukammal mustaqil ta'lim olishga mo'ljallangan elektron o'quv adabiyoti, elektron multimediali darslik, nafaqat matnli va ko'rgazmali, balki, ovozli, animatsiyali bo'lishi fanni o'zlashtirishda katta ahamiyatga egadir. Ma'ruzada ta'lim mazmunining samaradorligini oshirish maqsadida respublika ta'lim muassasalarida yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish, o'quv rejalariga kiritilgan fanlarni yangi interfaol usul va vositalaridan foydalangan holda o'tkazishga, jumladan, masofadan turib o'qitish, kompyuterlashtirilgan anjumanlar o'tkazish, elektron darsliklarni yaratish va ularni o'quv-tarbiya jarayonida qo'llashga qaratilgan tadbirlar haqida fikr yuritiladi.

O'quvchilarda xayotiy zarur bo'lgan XXI asr bilim va ko'nikmalariga ega bo'lishlari ularni keyingi xayotga tayyorligining bosh me'zoni hisoblanadi. Ushbu sharoitda zamonaviy ta'limning maqsad va vazifalari ham o'zgarib boryapti, an'anaviy ta'lim yondoshuvidan XXI asr ta'lim yondoshuviga, ya'ni shaxsga yo'naltirilgan ta'limga o'tilmoqda. Bunday ta'lim yondoshuvining asosida o'quvchi shaxsining to'la rivojlanishi, tez o'zgaruvchan xayotga har taraflama tayyor bo'lishi, ularning mustaqil ravishda bilim olish ko'nikmalarini, ijodiy fikrlashini

rivojlantirish, ulkan axborot makonida axborotlarni tanqidiy nuqtai nazaridan to'g'ri izlash, tanlab olishni, oldida turgan mauammolarni nafaqat ko'ra bilish, balki ularni ifodalash va hal eta olish yotadi. Axborot texnologiyalari, kompyuter va kompyuter dasturlari insonlar bajaradigan ishlarni yengillashtirish, samarali faoliyat yuritish va bilimlarga ega bo'lish uchun yaratiladi, yangi imkoniyatlar ochadi va bizdan yangi bilim va ko'nikmaga ega bo'lishimizni talab etadi. Shu o'rinda Kreyg Barretning so'zlarini keltirish o'rinli bo'ladi: "Mo'jizani kompyuterlar emas, balki o'qituvchilar yaratadi". Ya'ni, axborot texnologiyalari vositalari ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilishi, bu jarayonda ular faqatgina bilimlarni yig'ish vositasi sifatida qatnashishi nazarda tutiladi. Ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan ulkan vazifalarni amalga oshirishda o'qituvchilardan XXI asr ko'nikma va malakalarga ega bo'lishni talab etadi. Bugungi kunda XXI asr ko'nikma va malakalariga oid ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda.

Jumladan, YuNESKO tomonidan ishlab chiqilgan "O'qituvchilarning axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga oid bilimlarga ega bo'lishlik bo'yicha tavsiyalar (Information and Communication Tools Competency Framework for Teachers (ICT CFT))", XXI asr ko'nikma va malakalari bo'yicha hamkorlik tashkiloti (Partnership for 21st Century Skills – www.21stcenturyskills.org)dir. Bundan tashqari XXI asr ko'nikma va malakalari bo'yicha alohida izlanishlarni Apple Computer, Cisco Systems, Dell Computer Corporation, Microsoft Corporation, Intel Corporation tashkilotlari ham olib bormoqda. XXI asrda mehnat bozori ish o'rinlarini o'zgarishiga, yangilarini paydo bo'lishiga ta'sir etar ekan, ta'lim tizimi ham shunga mos ravishda javob berishi kerak. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) ta'lim jarayoniga joriy etish o'quvchilarga XXI asrda muvaffaqiyatga erishish uchun muhim bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishda eng muhim vositalardan biri bo'lib xizmat qiladi. AKTni ta'lim jarayoniga joriy etish o'qituvchilardan bir qator ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlikni talab etadi: didaktik materiallarni va faoliyatiga oid xujjatlarni tayyorlashda matn muharriridan samarali foydalanish, multimedias taqdimotlarini tayyorlash, tarmoq ichida ma'lumotlarni izlash va muloqot qilish. Ushbu vazifalarni bajarishda

o'qituvchilardan kompyuter savodxonligiga ega bo'lishlik talab etiladi. Bugungi kunda kompyuter savodxonligi keng qamrovli tushuncha bo'lib, o'z ichiga juda ham ko'plab ko'nikmalarni oladi. SHular ichidan o'qituvchilar tomonidan kompyuter savodxonligiga ega bo'lishlikning eng kerakli va zarur bo'lgan tayanch qismini ajratib olish muhimdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Bepalko V.P. «Педагогика и прогрессивные технологии обучения», М., 1995
2. Klarin M.V. Педагогическая технология в учебном процессе. – М.: Танио, 1989.
3. Mardonov SH. Uzluksiz ta'limda – ta'limiy qadriyat. / «Uzluksiz ta'lim» jurnali, 2005 yil, 3-son.
4. Педагогические технологии: понятия, принципы и методы внедрения: Сборник материалов из Интернета./ Sost. S.Maxkamova. – Tashkent, 2003.
5. Selevko G. K. Современные образовательные технологии – М.: 1998
6. Talipova J. Noan'anaviy ta'limning didaktik asoslari. / diss. ped. fan. dok. – T.: 2006
7. Tolipov O'., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbiquiy asoslari. – T.: 2006.
8. G'ulomov S.S va boshq. Axborot tizimlari va texnologiyalari. T.: Sharq, 2000.
9. Qodirov A.A va boshq. Axborot texnologiyalari. T., 2002.